

Reporte Semanal do Bitcoin

11/04/2022

Vol. 1, N^o. 6/ 2022

ISSN 2764-5452

Professores Helcio
Hoffmann e Hugo Meza.

Ficha Técnica

Publicação da Amauta - Economia Criativa

Rua Boleslau Kuroski, 102 - Mossungue - Curitiba - Paraná

Brasil

<https://reporte.amauta.com.br/>

contato@amauta.com.br

Diretor: Hugo Eduardo Meza Pinto

Editores: Helcio Hermes Hoffmann e Hugo Eduardo Meza Pinto.

Diagramação: Marcos Fabiano Okubo e Wagner Roger dos Santos.

Vol. 1, Nº. 6/ 2022

Periodicidade: Semanal

Ciências Econômicas. Mercado Financeiro. Criptomoedas.

www.amauta.com.br

Brasil 2022.

ISSN 2764-5452

Apoie este Reporte: PIX: contato@amauta.com.br

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Apresentação

O presente reporte gratuito tem a intenção de discutir semanalmente o comportamento do Bitcoin, ativo financeiro digital.

Este reporte traz também notícias e análises gráficas do Bitcoin. Além disso, apresenta novidades, softwares e aplicativos usados para acompanhar este criptoativo.

O objetivo deste trabalho é de contribuir com o debate que envolve a cultura do Bitcoin.

A Amauta é uma instituição de economia criativa e tem como objetivo disseminar conhecimento na comunidade acadêmica e empresarial com temas referentes a inovação, educação e finanças.

Esperamos que este trabalho possa contribuir com o debate.

06 Vai tourinho!

Foto Revista Exame 2022.

O touro é a representação da pujança no mercado financeiro. Na semana passada, foi inaugurado, em um congresso sobre Bitcoin em Miami, a estatua de um touro futurista. “Miami Bull” o nome da obra.

Como o touro ataca dando chifradas de cima para baixo, o bicho representa o mercado em alta. Para mais dias de touros nos investimentos.

A estatua pesa 1.361 quilos, e foi patrocinada pela plataforma de negociação de ativos TradeStation.

Sobre a conferência, neste site pode ser acompanhada: <https://b.tc/conference/>
O evento acontecerá de 9 a 12 de maio de 2022.

Bolhas de Criptos

Um aplicativo interessante para acompanhar visualmente a variação de preços do Bitcoin e das outras criptomoedas é o Cryptobubbles (<https://cryptobubbles.net/>). É possível cadastrar uma própria carteira.

Web: <http://cryptobubbles.net>

Android: <https://play.google.com/store/apps/details?id=net.cryptobubbles>

iOS: <https://apps.apple.com/app/id1599892658>

É possível acompanhar gráficos também.

Análise do Bitcoin

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO DIÁRIO COM TENDÊNCIAS

- Durante a semana que passou vimos o preço do Bitcoin atingir o alvo inferior marcado;
- No atual momento estamos em um suporte bastante relevante, a Mima Dupla 34 que já havia sido cruzada pela mima 17, isto indica resistência forte;
- Estamos em região de 50% da retração da Fibonacci, representando resistência. A seta amarela representa o preço onde ele está agora no início da semana, este ponto requer atenção, apesar da grande resistência, devemos aguardar a decisão do preço em tempos menores, isto acontece pois existe uma possibilidade do preço retornar até a mima 610 que atualmente está em torno de USD 38.000;
- ROCK's neste cenário ainda mais claros indicando tendência de retomada de alta;
- Para ter de realizar aquisições com mais segurança devemos esperar topos ascendentes em tempos menores. Sugestão 1H, devemos traçar LT – Linhas de tendência e esperar rompimentos quando isto ocorrer teremos os alvos nas setas verdes, independente do lado do rompimento, os alvos estão marcados;

Gráfico do Bitcoin (2 horas)

- As linhas vermelhas representam as LT – Linhas de Tendência, se rompermos tanto para cima quanto para baixo já temos os alvos especificados, vejam gráfico diário.

Fonte: <https://alternative.me/>

No início desta semana, o nível de medo do Bitcoin apontava um patamar de 32 (Fear), tido como índice de medo moderado.

Gráfico Semanal do Bitcoin

- Cenário geral parecido com o da semana anterior, cumprindo a previsão;
- A seta amarela abaixo da LT – Linha de Tendência vermelha, representa posição de atenção, ela se encontra exatamente na mesma posição da mesma 610 duplas do gráfico diário;
- O *candle* semanal representa um engolfo o que faz acreditar que podemos continuar com a queda atingindo o próximo alvo.

OBS: Espere sempre um melhor momento de investir, nunca teremos certezas, mas podemos amenizar erros usando como base a Análise Gráfica para Ativos Financeiros. Bons *trades* a todos.

Faça nossos cursos

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

APRENDA A MINERAR E A MONTAR UMA ESTAÇÃO BÁSICA DE MINERAÇÃO DE CRIPTOMOEDAS.

30 de abril de 2022

cursos.amauta.com.br

cursos.amauta.com.br

Faça nossos cursos

.....

NFT

NON-FUNGIBLE TOKEN

.....

APRENDA A CRIAR E VENDER NFT'S
14 DE MAIO DE 2022

cursos.amauta.com.br

cursos.amauta.com.br

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

**PREPARE-SE
PARA APRENDER
COM O LEGADO
INCA**

04 a 09 de julho de 2022

www.amauta.com.br

www.amauta.com.br

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL